

Avances en arquitectura y tecnología de computadores

Actas de las Jornadas SARTECO 2024

A Coruña, 17 a 19 de Junio de 2024

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 2024

Editores: Margarita Amor, Roberto R. Expósito, Basilio B. Fraguera, Arturo González-Escribano,
María J. Martín, Gabriel Rodríguez

(c) 2024, Jornadas SARTECO

ISBN: 978-84-09-61749-4

A Coruña, 2024

Adaptación del proceso de transformación wavelet para la detección de DMRs en el ADN	89
<i>Ricardo Olanda, Carlos Reaño, Mariano Pérez, Juan M. Orduña</i>	
Diseño de un sistema AIoT para la gestión de Ecosistemas Lagunares	95
<i>Virginia C. Sánchez, José M. Cecilia, Carlos T. Calafate, Martín González, José J. López-Espín</i>	
Aceleración de la codificación de vídeo mediante VVC. Predicción Intra-Frame: codificador base	103
<i>Alberto Jiménez-Ruiz, Gerardo Fernández-Escribano, Pedro Cuenca</i>	
Metasistema para Modelar el Servicio de Urgencias Hospitalarias	111
<i>Francisco Mesas, Manel Taboada, Dolores Rexachs, Alvaro Wong, Emilio Luque, Francisco Epelde</i>	
Métodos de alineación jerárquica aplicados a la inspección superficial de productos largos	119
<i>F.J. de la Calle, D.G. Lema, L. Magadán, R. Usamentiaga</i>	
Aceleradores hardware y arquitecturas heterogéneas	
Rendimiento y limitaciones de diseño en la integración de un módulo IME basado en FPGA en el codificador de vídeo HEVC	129
<i>Otoniel López-Granado, Héctor F. Migallón, Manuel P. Malumbres, Estefanía Alcocer, Roberto Gutierrez</i>	
Cálculo Eficiente de la Transformada Rápida de Fourier en GPUs usando Técnicas de Comunicación Intra-Warp	137
<i>Xián García Veiga, Margarita Amor López, Adrián Pérez Diéguez</i>	
Esquemas de Orquestación Heterogénea para Inferencia Filogenética	145
<i>Sergio Santander-Jiménez, Miguel A. Vega-Rodríguez</i>	
Hardware scheduler for balanced co-execution on Integrated GPUs	153
<i>Borja Pérez, Jose Luis Bosque</i>	
Caracterización de mapeos multi-dataflow para modelos DNN dispersos en el acelerador Flexagon	161
<i>Adrián Navarro, Francisco Muñoz-Martínez, José Cano, José L. Abellán, Manuel E. Acacio</i>	
Segmentación de modelos para acelerar la inferencia en sistemas multi-TPU	171
<i>Jorge Villarrubia, Luis Costero, Francisco D. Igual, Katalin Olcoz</i>	
Programación de múltiples dispositivos heterogéneos: El caso de Optical Flow	181
<i>Sergio Alonso Pascual, Arturo Gonzalez-Escribano</i>	
Optimización de la lectura de archivos EDF en C++: Avances para el procesamiento eficiente en GPU de grandes conjuntos de datos de EEG	189
<i>F. Romero, M. Lupión, N.C. Cruz, L.F. Romero, P.M. Ortigosa</i>	
Acelerando la multiplicación de matrices sobre un Array Reconfigurable de Grano Grueso	197
<i>María José Belda, José Miranda, Fernando Castro, Miguel Peón, Katalin Olcoz, David Atienza</i>	
Arquitecturas del procesador, multiprocesadores y chips multinúcleo	
Integración de la aritmética posit con quire en un core RISC-V	207
<i>David Mallasén, Alberto A. del Barrio, Manuel Prieto-Matias</i>	

Diseño de un sistema AIoT para la gestión de Ecosistemas Lagunares

Virginia C. Sánchez, José M. Cecilia, Carlos T. Calafate¹, Martín González
and José J. López-Espín²

Resumen— Los efectos del cambio climático están generando una gran alarma social al peligrar muchos de los entornos que son hábitat de natural de un elevado número de especies protegidas. En este contexto, es más que nunca importante una monitorización continua de dichos entornos, y la capacidad de predicción de eventos futuros de cara a poder mitigar cualquier impacto negativo en la fauna y flora. En este contexto, el presente artículo presenta una infraestructura AIoT (*Artificial Intelligence of Internet of Things*) enfocada al desarrollo de un predictor de la temperatura del agua de la Laguna de la Mata de Torreveja, la cual se enmarca dentro de los Entornos Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Concretamente, se ilustra como el uso de este tipo de infraestructuras inteligentes va a permitir predecir valores futuros de la temperatura del agua, aspecto clave de cara a poder tomar medidas ante el problema del botulismo aviar y la mortalidad de artemias derivado del aumento de dicha temperatura. Se estudian distintos modelos de regresión para lograr una predicción con el menor error cuadrático medio posible de la temperatura en vistas a un horizonte lejano. Se parte de una perspectiva univariante, viendo la necesidad de cambiar a un planteamiento multivariante incluyendo variables exógenas como la temperatura ambiental y el nivel del agua. El estudio concluye que no hay ningún modelo capaz de identificar los cambios abruptos de la temperatura que se puedan producir en un periodo corto de tiempo con un error medio cuadrático menor de 1, lo que constituye el núcleo central del trabajo.

Palabras clave— Aprendizaje automático, Temperatura del agua, Modelo de regresión, Predicción, Shocks.

I. INTRODUCCIÓN

LOS Espacios Naturales Protegidos (ENP) son áreas valiosas que necesitan gestión sostenible para su conservación, generando beneficios ambientales, sociales y económicos [1]. Actúan como reguladores climáticos, espacios de recreación, y apoyan el desarrollo económico. Sin embargo, las amenazas de origen antropogénico como el turismo, la contaminación, y la sobreexplotación de recursos, afectan a su biodiversidad y equilibrio [2], [3], [4].

La conservación de los ENP se enfrenta a limitaciones de recursos y falta de datos, a largo plazo, esenciales para monitorear sus ecosistemas [5]. La transformación digital emerge con herramientas clave como el Big Data o la Inteligencia Artificial (IA) [6], que permiten optimizar la preservación, predecir comportamientos, y realizar acciones de manera automatizada en estos lugares de gran valor natural.

A pesar de que el Aprendizaje Automático (AA)

tiene un gran potencial para la gestión de recursos naturales, hay una notable carencia de estudios sobre estrategias eficientes de AA que gestionen adecuadamente la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, compatibilizándolos con el desarrollo económico, social y humano.

Las Lagunas de La Mata y Torreveja [7] en Alicante, España, son un parque natural reconocido por su rica biodiversidad y de refugio para aves migratorias. Estas dos lagunas, separadas por un anticlinal, y conectadas subterráneamente, se distinguen por su coloración única, Torreveja por su tono rosado y La Mata por su color verde, debido a la sal y microorganismos. Este espacio es vital tanto ecológica como ambientalmente.

Aunque la conservación de ambas lagunas es clave para el equilibrio ecológico, la biodiversidad, y la industria salinera local, mostrando una coexistencia sostenible entre naturaleza y actividad humana, son además cruciales para la avifauna, albergando más de 200 especies, y siendo un destino turístico por sus propiedades curativas. Recientemente, la reducción en la cantidad de aves visitantes, atribuida al aumento de la temperatura del agua, parámetro que tiene un impacto directo en el botulismo aviar y la mortalidad de artemias, ha generado preocupación.

Este artículo se centra concretamente en la Laguna de La Mata, rodeada de bosques y cultivos, con un ambiente tradicional para actividades como senderismo y ciclismo. Esta es menos salina que la de Torreveja, pero, aun así, es clave para la industria salinera regional y ha contribuido a la economía local desde la antigüedad.

El botulismo aviar, crucial en aves migratorias y acuáticas, es causado por la neurotoxina de *Clostridium botulinum* [8]. Su epidemiología es compleja, influenciada por factores como una temperatura del agua superior a 20°C. En 2022, se declaró un estado de emergencia para gestionar brotes de esta enfermedad que se estaban provocando en zonas húmedas protegidas de Alicante [9]. El calentamiento también afecta a las artemias, esenciales en la dieta de aves en humedales, así como en la salinidad de la laguna, que prosperan en aguas como las de La Mata.

Por ello, la capacidad para predecir la temperatura del agua en el futuro permitirá tomar medidas preventivas cuando se detecte que los valores de esta puedan suponer un problema para el ecosistema.

En este trabajo se propone encontrar un modelo de predicción adecuado para conocer si el valor de la temperatura del agua de la laguna de la Mata en un

¹Dpto. de Informática de Sistemas y Computadores, Universitat Politècnica de València, e-mail: {vcassan, jmcecilia, calafate}@disca.upv.es

²Centro de Investigación Operativa (CIO), Universidad Miguel Hernández e-mail: {martin.gonzaleze, jlopez}@umh.es

horizonte lejano es elevado, con el objetivo de poder tomar medidas que eviten que se desarrollen en altas escalas ambos sucesos.

El presente artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección II se presentan trabajos relacionados de relevancia. A continuación, en la sección III, se ofrecen detalles sobre el problema a tratar. A continuación, en la sección IV, se exponen los experimentos llevados a cabo, así como los resultados obtenidos. Para finalizar, las conclusiones y el trabajo futuro para este estudio en la sección V.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

En la literatura podemos encontrar diferentes artículos que abarcan la predicción de la temperatura del agua, pero mayormente en ríos. Destaca también un caso de acuicultura, que es la cría, el cultivo y la recolección de organismos acuáticos en agua dulce y salada, para el consumo humano y la conservación.

Daniel Caissie [10] examina la importancia del régimen térmico de los ríos para la salud de los ecosistemas acuáticos, analizando los modelos de temperatura del agua, y cómo factores naturales y humanos afectan estos regímenes. Se enfatiza la necesidad de modelos precisos para la gestión de recursos pesqueros y la conservación, señalando que la elección del modelo depende de los objetivos específicos, la disponibilidad de datos, y las condiciones del río.

En [11], Juan Carlos Gutiérrez et al. destacan los modelos estocásticos para predecir la temperatura del agua a corto plazo en acuicultura intensiva, utilizando técnicas como regresiones múltiples y series temporales. Estos modelos, basados en datos históricos, logran alta precisión en sus predicciones, esenciales para el bienestar de la vida acuática. La selección del modelo más adecuado varía según la precisión deseada, los datos disponibles, y el contexto específico de uso.

Abdi et al. [12] desarrollaron un modelo de red neuronal profunda para predecir la temperatura del agua en ríos usando datos meteorológicos, mostrando una precisión superior a modelos más simples. Los modelos multicapa demostraron ser más eficaces que los de capa única, mejorando la predicción, fundamental para la gestión de ecosistemas fluviales. La temperatura del aire se identifica como el principal predictor, complementado por parámetros como humedad relativa y velocidad del viento en el modelo multivariante.

En [13], Rana Muhammad Adnan et al. introducen un modelo de aprendizaje profundo que utiliza Redes Neuronales Convolucionales y Long Short-Term Memory (LSTM) para predecir la temperatura del agua en el río Bailong, China. El trabajo incorpora algoritmos de optimización innovadores, mejorando la precisión de las predicciones al analizar parámetros como la temperatura del aire y la precipitación. Este enfoque ofrece predicciones precisas de la temperatura del agua, destacando su potencial para mejorar la gestión de recursos hídricos y la planificación ambiental.

Rajesh y Rehama [14] aplican algoritmos de AA

para predecir la temperatura del agua en el río Tunga-Bhadra, India, destacando la regresión vectorial de soporte como el más eficaz. Se enfoca en la influencia de parámetros como la temperatura máxima del aire, utilizando análisis de sensibilidad de Sobol. Aunque se logran predicciones precisas, el estudio no examina la capacidad de estos modelos para anticipar cambios impredecibles o bruscos en la temperatura del agua, sugiriendo que modelos estocásticos podrían ser más aptos para predecir cambios a corto plazo debido a la dinámica ambiental.

Los diferentes estudios que se citan se centran en modelos y algoritmos para predecir la temperatura del agua sin enfocarse en cambios impredecibles o abruptos. Simplemente se busca entender las tendencias y factores que afectan esta temperatura, mejorando la precisión de las predicciones. No obstante, se sugiere que ciertos modelos, especialmente los estocásticos, podrían ser más efectivos para predicciones a corto plazo debido a la dinámica de los factores ambientales.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En esta sección se procede a detallar el problema a tratar. Para ello, en primer lugar, se presentan los datos de los que se dispone como punto de partida. A continuación, se realiza un análisis descriptivo de los mismos, de los modelos a utilizar, y de las métricas seleccionadas; por último, se concreta qué conjunto de datos se usó para el entrenamiento.

A. Hipótesis de trabajo

El banco de datos con los que se va a trabajar se detalla en este apartado. Se dispone de una serie de datos de la Laguna de la Mata de Torrevieja. Estos son: la temperatura del agua, tanto para el fondo como para la superficie, la temperatura ambiente, y el nivel del agua. En total hay 6916 registros, aunque se tomaron a diferentes frecuencias temporales, por lo que no se disponen de lecturas completas para cada hora del día. El intervalo de tiempo cubierto es desde el 26 de septiembre de 2022 hasta el 14 de septiembre de 2023.

En la Tabla I se muestra un resumen para cada parámetro de los datos iniciales.

Tabla I: Resumen datos iniciales.

	Frecuencia	Unidad	Cantidad
T^a Agua	20/30 min	°C	4040
T^a Amb.	1/6 horas	°C	2559
Nivel	Hora/Día	cm	2344

El proceso de limpieza de datos implicó eliminar caracteres no numéricos, valores ausentes y atípicos. Además, se homogeneizó la frecuencia temporal horaria, y seleccionando registros continuos con menor valor de números faltantes posibles entre estos, correspondientes al intervalo de fechas del 17 de junio al 13 de septiembre de 2023, con un total de 2.113 datos. Los vacíos se interpolaron utilizando datos de tiempos similares, y la temperatura del agua del fondo y de la superficie se promediaron sus valores para obtener un parámetro único de temperatura de agua.

la temperatura del agua se calculó promediando valores de fondo y superficie.

Los datos con los que se va a trabajar en los distintos experimentos son los que se muestran en la Figura 1.

Fig. 1: Datos de estudio.

B. Análisis descriptivo

En la Tabla II se puede observar el resumen estadístico para los tres parámetros.

Tabla II: Análisis descriptivo de los datos.

	Tª Agua	Tª Amb.	Nivel
Media	32.70	27.00	39.95
Desv. est.	2.52	2.26	5.38
Mínimo	27.10	19.44	29.00
25 %	30.67	25.64	35.00
50 %	32.63	27.06	39.00
75 %	34.55	28.56	45.00
Máximo	38.21	35.28	55.00

Por lo tanto, se puede ver de este análisis para cada variable que:

- Para la temperatura del agua, la desviación estándar de aproximadamente 2'51 indica una variabilidad moderada, y los percentiles indican que la distribución es relativamente simétrica.
- La temperatura ambiente tiene una variabilidad similar a la de la temperatura, y una distribución simétrica indicada por los percentiles, ya que la mediana es de 27º, el 25 % es de 25'6, y el 75 % del 28'6º.
- Con respecto al nivel, la desviación estándar es más alta que los otros parámetros, lo cual indica una mayor dispersión de los datos. Con el mínimo y el máximo, 29 y 55, se puede ver que hay fluctuaciones significativas, y la distribución está ligeramente sesgada hacia valores más bajos.

En definitiva, las observaciones generales indican que la temperatura del agua y del ambiente tienen distribuciones más estrechas y simétricas en comparación con la variable nivel, que es más dispersa. Además, dado que las medias de temperatura y ambiente son

relativamente cercanas, y las desviaciones estándar no son altas, podría haber alguna correlación entre estas variables.

Si se observa la representación de las series temporales juntas (Figura 1), el gráfico sugiere que la temperatura del agua y de la temperatura ambiente están correlacionadas, y tienen ciclos, periodicidad y tendencia similar. Respecto, al nivel, este varía de forma más independiente, posiblemente debido a factores externos como las precipitaciones o las intervenciones humanas.

Se aplica la prueba de *Dickey Fuller* para conocer si los datos de la temperatura del agua son estacionarios y se comprueba que no lo son. Además, si se observa en detalle la serie descrita por la temperatura del agua, se detectan dos shocks (o cambios abruptos) en la temperatura, a principios y finales de agosto, que provocan dicha falta de estacionariedad, y deriva en que el estudio se vuelva más complejo.

C. Modelos

Los modelos que se han empleado a lo largo de este artículo son los siguientes:

- Modelo Autorregresivo (AR): pertenece a la familia de modelos de series temporales. Estos capturan la relación entre una observación y varias observaciones retrasadas (pasos de tiempo anteriores). La idea central es que el valor actual de una serie temporal se puede expresar como una combinación lineal de sus valores pasados, con algo de ruido aleatorio. Matemáticamente, un modelo autorregresivo de orden p , denotado como $AR(p)$, se puede expresar como:

$$X_t = c + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_n X_{t-p} + \varepsilon_t$$

Dónde: X_t es el valor en el tiempo t , c una constante, $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ son los valores rezagados y ε_t representa el ruido blanco (error aleatorio) en el tiempo t [15].

- Modelo de Media Móvil Integrada Autorregresiva (ARIMA): es una extensión de los modelos autorregresivos que añaden la integración y los términos de media móvil. Con integración se refiere a que utiliza la diferenciación de observaciones (restando una observación de la observación en el paso de tiempo anterior) para hacer que la serie de tiempo sea estacionaria. En cuanto a media móvil, se trata de un modelo que utiliza la dependencia entre una observación y un error residual de un modelo de media móvil aplicado a observaciones rezagadas [16].
- Decision Tree Regressor (DTR): es una de las herramientas de los algoritmos de aprendizaje supervisado que se utilizan tanto para tareas de clasificación como de regresión. Construye una estructura de árbol similar a un diagrama de flujo donde cada nodo interno denota una prueba en un atributo, cada rama representa un resultado de la prueba, y cada nodo hoja (nodo terminal) contiene una etiqueta de clase. Se construye dividiendo recursivamente los datos de

entrenamiento en subconjuntos según los valores de los atributos hasta que se cumpla un criterio de parada, como la profundidad máxima del árbol o el número mínimo de muestras necesarias para dividir un nodo [16].

- K-Nearest Neighbors Regressor (KNNR): es un algoritmo de aprendizaje automático y pertenece al dominio del aprendizaje supervisado. Opera según el principio de similitud, donde predice la etiqueta o el valor de un nuevo punto de datos considerando las etiquetas o valores de sus K vecinos más cercanos en el conjunto de datos de entrenamiento [17].
- Regresión Lineal (LR): es un tipo de algoritmo de aprendizaje automático supervisado que calcula la relación lineal entre una variable dependiente y una o más características independientes. Concretamente es una regresión lineal múltiple porque involucra más de una variable independiente y una dependiente. El objetivo principal al utilizar la regresión lineal es localizar la línea de mejor ajuste, lo que implica que el error entre los valores previstos y reales debe mantenerse al mínimo. Habrá el menor error en la línea de mejor ajuste. La ecuación para la regresión lineal múltiple es:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n,$$
 donde: y es la variable dependiente, x_1, x_2, \dots, x_n son las variables independientes, β_0 es la intersección, y $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ son las pendientes [16].
- Lasso Regressor: también conocida como operador de selección y contracción mínima absoluta, es una técnica de regresión lineal. Este elige las características más importantes, además de predecir los resultados al añadir un término de penalización y reducir a cero el tamaño de los coeficientes de características menos significativas [18].
- Multilayer Perceptron (MLPR): es una red neuronal que tiene múltiples capas, concretamente se trata de capas densas completamente conectadas, que transforman cualquier dimensión de entrada en la dimensión deseada. Para crear una red neuronal se combinan las neuronas de modo que las salidas de algunas neuronas sean entradas de otras neuronas [19].
- Random Forest Regressor (RFR): es una técnica de conjunto capaz de realizar tareas de regresión y clasificación con el uso de múltiples árboles de decisión y una técnica llamada Bootstrap y Agregación, comúnmente conocida como embolsado. La idea es combinar múltiples árboles de decisión para determinar el resultado, en vez de depender de árboles de decisión individuales [16].

D. Métricas

Para evaluar los modelos empleados se utilizan las siguientes métricas [20]:

- Coeficiente de determinación (R^2): representa la proporción de la varianza en la variable de

pendiente que se explica mediante el modelo de regresión lineal. Esta medida refleja el ajuste de un modelo a la variable que pretende explicar. El valor de R^2 debe ser menor que uno, y cuanto más se acerque al valor a uno, mejor será el ajuste del modelo. Esta medida se calcula como:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2},$$

siendo y el valor observado, \hat{y} el valor predicho, e \bar{y} el valor medio de y .

- Error cuadrático medio (MSE): describe el promedio de la diferencia cuadrática entre los valores original y predicho en el conjunto de datos. Mide la varianza de los residuos. Es una medida derivada del cuadrado de la distancia euclídea, y siempre un valor positivo que disminuye a medida que el error se aproxima a cero. Se calcula como:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y})^2,$$

siendo N el número de instancias, y_i el valor observado, e \hat{y} el valor predicho.

- Error medio absoluto (MAE): representa el promedio de la diferencia absoluta entre los valores reales y los pronosticados en el conjunto de datos. Mide el promedio de los valores residuales en el conjunto de datos. Se calcula como:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}|,$$

siendo N el número de instancias, y_i el valor observado e \hat{y} el valor predicho.

E. Conjunto de datos de entrenamiento

La serie temporal con la que se va a experimentar, como se puede observar en la Figura 2, trabaja el modelado desde distintos enfoques: antes, durante y fuera de un shock. Para el primer (antes del shock) y segundo (durante el shock) conjunto de datos se tiene alrededor de un 20 % de los datos para validar, y el resto para entrenar. En el caso del tercer conjunto, fuera del shock, un 97 % de los datos para entrenar.

IV. RESULTADOS

En este apartado se procede a crear un modelo para la laguna lo más genérico posible con los datos que se tienen. Debido a las restricciones existentes, solo se puede hacer un modelo para la época estival. En concreto, se poseen datos del 16 de junio hasta el 11 de septiembre, un total de 90 días. Por lo tanto, con estos datos, no se podrá realizar un modelo genérico anual, ya que la temperatura que haya en invierno tendrá un comportamiento diferente al del verano.

El principal objetivo es poder estudiar cómo se comportan los distintos modelos a la hora de predecir el valor de la temperatura del agua, enfrentándose al tratamiento de los cambios bruscos, los shocks.

Fig. 2: Conjunto de datos de entrenamiento.

A. Primer experimento

En el primer experimento se plantea un enfoque univariante donde solo se emplea la temperatura del agua como entrada. La forma más clásica o común de generar una serie temporal es con un método autorregresivo.

Para este experimento se van a emplear los modelos de AR y ARIMA.

Un término importante para describir una predicción en series temporales es el del horizonte. Este se refiere al número de periodos futuros que se quieren predecir a partir de un momento dado, cuánto adelante en el tiempo se quiere prever.

En este primer experimento destaca el fenómeno de la tendencia. La forma descrita por las predicciones es bastante correcta para el tercer conjunto de datos, pero está muy influenciada por dicha tendencia, ya que se partió la predicción con tendencia negativa, y esta se heredó. En la Figura 3 se puede observar cómo para un ARIMA, la tendencia descendiente anterior se hereda, y además no modela el cambio brusco.

Por lo tanto, con estos modelos autorregresivos se hereda tanto la tendencia negativa como positiva. En relación con los shocks, no son capaces de detectarlos durante la predicción lo que explica los malos resultados que se pueden ver en la Tabla III para el conjunto

Fig. 3: Herencia de la tendencia anterior.

de datos 1 y 2.

Tabla III: Resultados de modelos univariante para el primer experimento.

Modelo	Datos	R ²	MSE	MAE
AR	1	-10.39	16.91	3.95
ARIMA	1	-11.00	17.82	4.07
AR	2	-12.85	12.83	3.49
ARIMA	2	-8.70	8.99	2.86
AR	3	0.65	0.13	0.29
ARIMA	3	0.37	0.23	0.40

B. Segundo experimento

En la sección anterior se verifica que, independientemente del modelo, no se obtienen buenos resultados considerando solo la temperatura del agua. Por ello, se procede a realizar el segundo experimento.

Para este experimento se considera también la temperatura ambiente y el nivel del agua. Se llevará a cabo un enfoque multivariante donde la variable endógena es la temperatura del agua, y las variables exógenas son la temperatura ambiente y el nivel del agua.

Se aplican los siguientes modelos de AA en este experimento y el siguiente: DTR, KNNR, MLPR, Lasso, LR y RFR.

En la Tabla IV se pueden observar los tres mejores resultados obtenidos por los modelos para cada conjunto de datos. En ninguno de los casos el MSE tiene un valor inferior a 1, por lo que los resultados son bastantes malos. Para todos los conjuntos se obtiene el mejor resultado con el MLPR seguido de LR y en el tercer puesto aparecen DTR y RFR.

Intentando predecir la temperatura usando solo estas variables; se comprueba que, en líneas generales, sí se sigue la forma de la temperatura diaria, pero está muy lejos de los valores reales; entonces se propone una nueva propuesta: incluir la temperatura del agua de la hora anterior.

C. Tercer experimento

En el tercer experimento se mantiene el enfoque multivariante, pero en este caso se añade como va-

Tabla IV: Mejores resultados para cada conjunto de datos en el segundo experimento.

Modelo	Datos	R ²	MSE	MAE
MLPR	1	-4.12	7.60	2.38
LR	1	-5.06	9.00	2.67
DTR	1	-5.45	9.53	2.72
MLPR	2	-3.77	4.94	1.78
LR	2	-7.94	9.25	2.73
DTR	2	-8.40	9.73	2.75
MLPR	3	-3.59	2.11	1.17
LR	3	-4.22	2.40	1.26
RFR	3	-4.73	2.63	1.22

riable exógena la temperatura del agua de la hora anterior.

Hasta ahora se ha hecho una predicción de horizonte fijo o también conocida como predicción directa de múltiples pasos. El modelo se entrena para mapear la entrada a la salida directamente en el horizonte de predicción deseado. En este experimento se cambiará este tipo de predicción de horizonte fijo por predicción iterativa o recursiva de paso fijo. En vez de predecir directamente al horizonte definido con una predicción, se predecirá tantas veces como horas, o sea, si se predice a diez horas vista, en el enfoque de horizonte fijo se hace una predicción y si es paso fijo se predice tantas horas como el horizonte, por lo tanto, se predice diez veces.

La predicción iterativa de paso fijo consiste en que el modelo realiza predicciones secuenciales de un paso adelante, pero no utiliza las salidas (predicciones) anteriores como parte de las entradas para las predicciones futuras. Cada predicción se basa en el conocimiento que el modelo adquirió durante su entrenamiento inicial. Esto significa que, si se predice día a día, cada predicción se realiza de manera independiente, sin ajustarse a las posibles nuevas tendencias o patrones que podrían inferirse de las predicciones recientes.

La predicción recursiva de paso fijo el modelo también realiza predicciones de un paso a la vez, pero aquí se permite la retroalimentación, donde las predicciones anteriores se utilizan como parte de la entrada para las predicciones futuras. Después de hacer una predicción, el modelo incorpora esta nueva predicción a sus datos y se reentrena o ajusta antes de hacer la siguiente predicción. Este proceso puede ayudar al modelo a adaptarse mejor a cambios o tendencias emergentes, aunque también puede aumentar el riesgo de propagar errores si las predicciones iniciales son inexactas.

Lo que la diferencia la técnica recursiva significativamente de la iterativa es que este modelo se reentrena o actualiza con cada nueva predicción.

Otro aspecto que se tiene en consideración para este experimento es que se va a predecir cada vez una hora, pero para esa hora futura se desconoce la temperatura del ambiente y el nivel del agua, porque no se tiene dicho dato, con lo cual se debería predecir estos parámetros también. Por lo tanto, contemplando

esta situación, se plantean distintas dos variantes:

- Heredar el valor que se tiene en la hora anterior, que es el modelo más sencillo. Se coge la temperatura ambiente y el nivel del agua que había en la hora anterior y se predice la temperatura que se va a tener durante toda la semana, pero no cambia la temperatura ambiente.
- Estimar los valores con un modelo autorregresivo. Tanto la temperatura ambiente como el nivel siguen una periodicidad clara que permite ser modelados correctamente mediante estos métodos.

Por tanto, o se heredan los datos de la temperatura ambiente y el nivel del agua de la hora anterior o se estiman para un futuro cercano mediante un modelo autorregresivo usando una AR o una ARIMA.

Estudiando el punto de antes de que se produzca el shock se puede ver como el DTR es el que mejor resultados da y Lasso es la segunda mejor opción. Pero los errores son muy altos como para poder emplear estos modelos para modelar la temperatura con shocks. Para cuando ya está produciéndose la caída del shock, el mejor resultado es el KNNR, seguido del MLPR. Aun, como se ha comentado con anterioridad, los resultados son altos, superiores a 7, y no modelan la temperatura del agua. Hacia el final de la cola estos mejoran ya que es una zona con mayor periodicidad y con más datos de entrenamiento, concretamente el mejor modelo es el RFR seguido del LR. Los resultados para los tres mejores modelos de cada conjunto de datos se pueden observar en la Tabla V.

Tabla V: Mejores resultados para cada conjunto de datos en el tercer experimento.

Modelo	Datos	R ²	MSE	MAE
DTR	1	14.50	3.55	-8.59
Lasso	1	16.76	3.92	-10.06
Lasso	1	16.76	3.92	-10.06
KNNR	2	-9.58	9.87	2.99
KNNR	2	-11.36	11.53	3.25
MLPR	2	-11.97	12.06	3.30
RFR	3	0.65	0.12	0.26
LR	3	0.48	0.17	0.35
LR	3	0.48	0.17	0.35

Hasta el momento, no se puede decir con certeza si las variables futuras es mejor heredarlas, predecirlas con una AR o un ARIMA, ya que aparecen entre las mejores soluciones en todas las posibles configuraciones y no hay ninguna que destaque. De igual manera que si las variables predichas se utilizan para reentrenar o no, tampoco se puede abstraer ninguna deducción al respecto porque incluso hay muchos casos que dan el mismo resultado. Al igual que no se puede concluir que un modelo sea mejor que otro para los distintos horizontes estudiados. Si es cierto que, en las peores situaciones de shocks a un horizonte lejano, los modelos que mejor se comportan son el DTR y el KNNR.

Al igual que se había inferido en el modelo univa-

riante, se sigue sin encontrar un modelo que pueda predecir los shocks. Cuando la serie es sencilla, no hay anomalía y la temperatura se va repitiendo día a día (tercer conjunto de datos), con el modelo sencillo, el modelo ARIMA tiene un MSE de 0'13 lo cual es un buen resultado, pero se puede afinar más esos cambios de temperatura diarios con el RFR que obtiene un MSE de 0'12.

En la Figura 4 se denota claramente como a pesar de que la línea de la temperatura del agua toma una tendencia negativa los modelos LR Y RFR permanecen en su tendencia heredada sin tener en consideración los shocks.

Fig. 4: Tendencia positiva de los modelos contraria a la temperatura

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Los ecosistemas lagunares, como la Laguna de la Mata de Torreveja, son entornos especialmente delicados, donde pequeñas alteraciones pueden perjudicar gravemente a su fauna y flora. Por ello, se desarrolló una infraestructura AIoT para dicha laguna, de cara a monitorear y predecir la temperatura del agua, parámetro con un claro impacto sobre la fauna debido a eventos de botulismo aviar y mortalidad de artemias.

Para la creación de un modelo de la laguna, se probaron distintos modelos de regresión de AA donde se busca una capacidad de predicción de la temperatura de la laguna en un horizonte temporal lejano. Los resultados experimentales permiten concluir que es muy difícil encontrar un modelo capaz de predecir la temperatura del agua tanto por el fenómeno de la tendencia como por los cambios bruscos.

Como trabajo futuro, se propone extender la experimentación a datos anuales para lograr modelos predictivos más robustos. Además, se pretende realizar el estudio de redes para encontrar un modelo capaz de modelar correctamente los shocks.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo deriva del proyecto de I+D TED2021-130890B-C22, financiado por MCI-N/AEI/10.13039/501100011033 y "FEDER, Una manera de hacer Europa".

REFERENCIAS

- [1] Alfredo Tolón Becerra and Xavier Lastra Bravo, "Los espacios naturales protegidos. concepto, evolución y situación actual en España/protected natural areas. concept, evolution and current situation in Spain," *M+ A: Revista Electrónica de Medioambiente*, no. 5, pp. 1, 2008.
- [2] Carmen Delgado Viñas et al., "Urbanización sin fronteras el acoso urbanístico a los espacios naturales protegidos," *Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles*, no. 47, 2008.
- [3] María del Socorro Aparicio Sánchez, *El reto del turismo en los espacios naturales protegidos españoles*, Ph.D. thesis, Universidad Complutense de Madrid, 2012.
- [4] Lidia Blanco-Cerradelo, M Isabel Diéguez-Castrillón, José Antonio Fraiz-Brea, and Ana Gueimonde-Canto, "Protected areas and tourism resources: Toward sustainable management," *Land*, vol. 11, no. 11, pp. 2059, 2022.
- [5] Andreas Muhar, Arne Arnberger, and Christiane Brandenburg, "Methods for visitor monitoring in recreational and protected areas: An overview," *Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Institut for Landscape Architecture & Landscape Management Bodenkultur University Vienna*, vol. 2001, pp. 1–6, 2002.
- [6] Francisco Chicano García, "Artificial intelligence for protected areas," in *Protected areas in Andalusia: the impact of information, communication and artificial intelligence technologies on their protection and conservation*. Tirant lo Blanch, 2023, pp. 311–337.
- [7] María Paz Such Climent, "Ordenación del uso público de un espacio natural protegido en un destino turístico de masas: las lagunas de Torreveja y la mata," *Investigaciones geográficas*, n.º 30, 2003; pp. 47-75, 2003.
- [8] Ibone Anza, Hanna Skarin, Dolors Vidal, Anna Lindberg, Viveca Båverud, and Rafael Mateo, "The same clade of Clostridium botulinum strains is causing avian botulism in southern and northern Europe," *Anaerobe*, vol. 26, pp. 20–23, 2014.
- [9] "Detalle nota de prensa - comunicativa - generalitat valenciana," .
- [10] Daniel Caissie, "The thermal regime of rivers: a review," *Freshwater Biology*, no. 8, pp. 1389–1406, 2006.
- [11] Juan Carlos Gutiérrez Estrada, E. J. de Pedro Sanz, Rafael López Luque, and Inmaculada Pulido Calvo, "Estimación a corto plazo de la temperatura del agua. Aplicación en sistemas de producción en medio acuático," *Ingeniería del agua*, vol. 12, no. 1, pp. 77–92, 03 2005.
- [12] Reza Abdi, Ashley Rust, and Terri S. Hogue, "Development of a multilayer deep neural network model for predicting hourly river water temperature from meteorological data," *Frontiers in Environmental Science*, vol. 9, 2021.
- [13] Rana Muhammad Adnan Ikram, Reham R. Mostafa, Zhihuan Chen, Kulwinder Singh Parmar, Ozgur Kisi, and Mohammad Zounemat-Kermani, "Water temperature prediction using improved deep learning methods through reptile search algorithm and weighted mean of vectors optimizer," *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 11, no. 2, 2023.
- [14] M. Rajesh and S. Rehana, "Prediction of river water temperature using machine learning algorithms: a tropical river system of India," *Journal of Hydroinformatics*, vol. 23, no. 3, pp. 605–626, 04 2021.
- [15] GeeksforGeeks, "Autoregressive (ar) model for time series forecasting," 12 2023.
- [16] GeeksforGeeks, "Python — arima model for time series forecasting," 02 2020.
- [17] GeeksforGeeks, "K-nearest neighbor(knn) algorithm," 04 2017.
- [18] GeeksforGeeks, "Implementation of lasso regression from scratch using python," 09 2020.
- [19] GeeksforGeeks, "Multi-layer perceptron learning in tensorflow," 11 2021.
- [20] Akshita Chugh, "Mae, mse, rmse, coefficient of determination, adjusted r squared — which metric is better?," 12 2020.